

ЛАП КЕМТИГИ БОР БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ЛАБЛАРНИ ТИКЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВИ

Шаропов Санжар Гайратович

Чориев Донёр Улугбекович

Бухоро Давлат Тиббиёт Институтининг. Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8267806>

Долзарблиги: Жағнинг малформациялари орасида пайдо бўлиш частотаси бўйича иккинчи ўринни егаллайди ва сезиларли анатомик (косметик) ва функционал бузилишларга олиб келади. Юз ёриғининг енг кенг тарқалган шакли-бу юқори лаб ва танглайнинг латерал кемтиги

Калит сўзлар: лаб, юқори жағ, тиклаш, даволаш.

Текширувнинг мақсади: бирламчи хейлопластикадан кейин лаб ва танглайнинг бир томонлама ёрилиши бўлган болаларда юқори лабнинг юзнинг ўрта қисмининг ўсиши ва ривожланишига миёдинамик таъсирини аниқлаш.

Тадқиқот усуллари: Биз томондан олиб борилган текширув Бухоро вилоят болалар кўп тармоқли тиббиёт марказининг юз-юз жарроҳлиги бўлимида ва Тошкент стоматология институтининг болалар юз-юз жарроҳлиги кафедрасида 140 нафар бола 2020 йилдан 2022 йилгача тиббий кўрикдан ўтказилди. Барча беморлар уч гуруҳга бўлинган. Биринчи гуруҳга лаб ва танглай ёриқлари орқали туғма бир томонлама бўлган 69 бола киритилган. Иккинчи гуруҳга туғма изоляция қилинган лаб ёриғи бўлган 33 бола киритилди. Учинчи гуруҳ (назорат) 38 соғлом болалардан иборат еди. Юқори лабнинг босими биз таклиф қилган қурилма ёрдамида ўлчанди - ИМГ-1 (patent no. ИАП 20130294). Қурилмада индикатор сенсори мавжуд бўлиб, у (30 мм гача) ва зангламайдиган материаллардан ясалган иккита пластинка. Улардан бири танасига бириктирилган ва ҳаракақиз.

Ўлчовлар бирламчи чеилопластикадан сўнг операциядан сўнг дарҳол ва 4-6 ойдан кейин амалга оширилди. Ўлчовлар дам олишда амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари: ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, беморларнинг назорат гуруҳида лаб босими $2,20 \pm 0,50$ га етган. Хейлопластикадан кейинги биринчи гуруҳ, оғизнинг думалоқ мушакларининг босими ўртача $2,34 \pm 0,34$ га етди, беморларнинг иккинчи гуруҳида, 18 беморда лаб босими ўртача $2,50 \pm 0,70$ га етди, чеилопластикадан кейинги 60 беморда лаб босими ўртача $5,40 \pm 0,30$ га етди. бизнинг фикримизча, бунинг сабаби ёриқ даражаси ва мушак толаларини "охиридан охиригача" тури бўйича таққослаш ва айниқса "Z"-қулф турининг юқори учдан бирида, бу енг мақбул тикланишига олиб келади. мушак ҳалқаси.

Хулоса: қайта тикланган лабнинг босими юзнинг ўрта қисмига таъсир қилади. Оғизнинг думалоқ мушакларининг гипертониклиги ва босимининг ошиши юзнинг ўрта қисмининг иккиламчи деформациясига олиб келади.

References:

1. Бессонов С.Н., Останин А.В., Давыдов Б.Н., Петруничев В.В. Профилактика и лечение небно-глоточной недостаточности у пациентов с врожденными расщелинами

- неба // Тезисы докладов заседания Северо-Восточного некоммерческого партнерства пластических и реконструктивных хирургов // *Анналы пласт., реконструктив. и эстет. хирургии.* – 2017. – №1. – С. 92.
2. Бессонов С.Н., Пшениснов К.П. Коррекция деформаций носа после устранения односторонних расщелин верхней губы // *Рос. ринолог.* –2015. – №3. – С. 35-38.
 3. Бимбас Е.С., Долгополова Г.В. Деформации верхней челюсти у детей с врожденной патологией верхней губы и неба // *Ортодент-инфо.* –2014. – №1. – С. 6-8.
 4. Битикенова Г.Б. Совершенствование методов комплексной реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба с периода новорожденности: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. – Алма-Ата, 2015. – 19 с.
 5. Богатырьков Д.В., Оспанова Г.Б., Иванова Ю.А. Раннее лечение детей с мезиальной окклюзией // *Ортодонтия.* – 2009. – №1(45). – С. 49.
 6. Ибрагимова Ф. И., Жуматов У. Ж. Поражения слизистой оболочки полости рта у работающих в производстве синтетических моющих и чистящих средств // *Молодежный инновационный вестник.* – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 165-166.
 7. Ибрагимова Ф. И., Замонова Г. Ш. ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОЛОСТИ РТА У РАБОЧИХ ПРОИЗВОДСТВА СЫРЬЕВЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ // *Молодежный инновационный вестник.* – 2016. – Т. 5. – №. 1. – С. 163-165.
 8. Ikromovna I. F., Jumatovich J. U., Elmuradovich I. G. Influence of the harmful factors of manufacture of synthetic detergents and cleaners on the clinical-functional parameters of the oral cavities in the workers // *European science review.* – 2014. – №. 9-10. – С. 31-32.
 9. Ибрагимова Ф. И., Жумаева А. А., Ражабова Д. Б. Влияние неблагоприятных факторов условий труда в производстве синтетических моющих и чистящих средств на состояние тканей пародонта у рабочих // *Наука молодых–Eruditio Juvenium.* – 2015. – №. 1. – С. 31-34.
 10. Ikromovna I. F. Prevalence and character of the oral cavity mucosa in the workers of the manufacture of the synthetic detergents // *European science review.* – 2016. – №. 3-4. – С. 178-179.
 11. Idiyevna S. G. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa // *European Journal of Molecular medicine* Volume. – Т. 2.
 12. Idiyevna S. G. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN // *Academic leadership.* ISSN. – Т. 15337812.
 13. Sharipova G. I. Light and laser radiation in medicine // *European journal of modern medicine and practice.* – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 36-41.
 14. Idievna S. G. THE EFFECT OF DENTAL TREATMENT-PROFILACTICS ON THE CONDITION OF ORAL CAVITY ORGANS IN CHILDREN WITH TRAUMATIC STOMATITIS // *Tibbiyotdayangikun» scientific-abstract, cultural and educational journal.*-Bukhara. – 2022. – Т. 5. – №. 43. – С. 103-106.
 15. Тиллоева Ш. Ш., Давлатов С. С. Эффективность и переносимость локсидола в лечение ревматоидного артрита у пациентов старших возрастных групп // *Central Asian*

Journal of Medical and Natural Science. – 2021. – С. 432-436.

16. Тиллоева Ш. Ш. и др. Estimation of the condition of the cardiorespiratory system of patients with the concilation of bronchial asthma and arterial hypertension, effects of complex therapy //Новый день в медицине. – 2020. – №. 2. – С. 227-230.

17. Tillaeva S. S. et al. Currency and diagnostic criteria of rheumatoid arthritis in patients of senior age groups //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2018. – Т. 7. – №. 11. – С. 184-188.